

**БИТИМНИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШДА АМАЛИЁТДАГИ
МУАММОЛАР ҲАМДА СЎНГГИ ЎЗГАРИШЛАР**

Зайниева Шаҳноза Шамсиддиновна

Судьялар олий мактаби фуқаролик йўналиши

2-гуруҳ тингловчиси

zayniyeva.s@gmail.com

АННОТАЦИЯ. Битимларнинг ҳақиқий эмаслиги соҳасидаги асосий муаммолардан бири унинг турли – туман талқин этилиши билан боғлиқ. Қонунчилик нормаларининг ҳар хилда талқин қилиниши эса жамият ҳамда давлат тараққиётига катта зарар етказди. Унинг коррупция ҳолатларига олиб келиши ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан исботланган. Мақолада қонунчилик нормаларининг қўллашнинг энг муаммоли масалалардан бири сифатида битимларнинг ҳақиқий эмаслиги асослари ва унинг оқибатларини қўллаш жараёнидаги долзаб муаммоли ҳолатлар ва бу борадаги сўнги ўзгаришлар очиб берилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: битимлар, битимларнинг ҳақиқий эмаслиги, битимларнинг яроқсизлиги, битимларнинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш, коррупция ва манфаатлар тўқнашуви аралашган ҳолда тузилган битимлар, суд тартибида давлат даромадига ўтказиш.

ANNOTATION. One of the main problems in the field of invalidity of contracts is related to its various interpretations. Different interpretations of legislative norms cause great harm to the development of society and the state. It has been proven both theoretically and practically that it leads to cases of corruption. As one of the most problematic issues in the application of legal norms, the basis of invalidity of transactions and the most problematic situations in the process of applying its consequences, as well as the latest developments in this regard, are revealed in the article.

KEY WORDS: transactions, invalidity of transactions, application of consequences of invalidity of transactions, transactions made with corruption and conflict of interests, transfer to state income by judicial procedure.

Битимларнинг ҳақиқий эмаслиги соҳасидаги асосий муаммолар ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг битимлар билан боғлиқ бўлган бир қатор қоидалари ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларида ҳамда манфаатдор шахслар томонидан уларни ҳар хил талқин қилишга имкон беришига олиб келмоқда. Қонунчилик нормаларининг ҳар хилда талқин қилиниши эса жамият ҳамда давлат ривожини учун асосий ёв саналувчи омиллардан бири коррупция ҳолатларига олиб келиши ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан исботлангандир. Бу борада эса Юртбошимиз “бугунги кунда ислохотларимиз самараси кўп жиҳатдан тўртта муҳим омилга – яъни, қонун устуворлигини таъминлаш, коррупцияга қарши қатъий курашиш, институтчионал салоҳиятни юксалтириш ва кучли демократик институтларни шакллантиришга боғлиқ”, деб таъкидлаб ўтган эдилар.

Бундан ташқари, Фуқаролик кодекси доирасида битимлар яроқсизлиги соҳасидаги ҳуқуқни қўллаш амалиётининг барқарорлигига салбий таъсир кўрсатадиган ва тегишли таҳлилни талаб қиладиган қонунлар бўйича зиддиятлар мавжуд. Мамлакатимиз фуқаролик қонунчилигида битимларнинг ҳақиқий эмаслигини аниқлаш институти замонавий шароитда мавжуд назарий муаммоларни уларнинг амалий татбиқ этилишини ҳисобга олган ҳолда ҳар томонлама ўрганишни ва ечимини тақлиф қилишни талаб қилади.

Амалдаги Фуқаролик кодексида энг муаммоли масалалардан бири битимларнинг ҳақиқий эмаслиги асослари ва унинг оқибатларини қўллаш масалалари эди. Бунга кўра, битим ҳақиқий эмас деб топилганидан кейин муқаррар равишда унинг ҳақиқий эмаслик оқибатлари қўлланиши шарт. Уй-жойлар, автомашиналар билан боғлиқ битимларда инсофли эгалловчини чув

тушиш ҳолатлари кўп учраб эди. Лойиҳада МДХ мамлакатлари тажрибасидан келиб чиқиб судга битимни ҳақиқий эмас деб топган ҳолда, муайян асослар мавжуд бўлганда ҳақиқий эмаслик оқибатларини қўлламасликка имкон берилиши назарда тутилган. Бу албатта жуда катта ижобий силжиш. Бироқ, муаммо охиригача ҳал бўлмаган. Битимларни ҳақиқий эмас деб топилишида учта масала ечими назарда тутилиши лозим.

Ҳақиқий эмас деб топилган битим бўйича мол-мулк кимда қолади, ким компенсация олади (компенсация тизимини ҳам жорий этиш лозим) ва битимни ҳақиқий эмаслиги асос бўлган ҳаракатларни содир этган ноинсоф томон учун қўлланадиган жавобгарлик чоралари.

2024 йил 5 июндаги ЎРҚ-931-сонли қонун билан Фуқаролик кодексининг 116-моддаси мана бундай иккинчи қисм билан тўлдирилди: **“Коррупцияга, шу жумладан манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилган ҳолда тузилган битим суд тартибида ҳақиқий эмас деб топилади”**.

Шундай қилиб, бундай буёғига коррупция ва манфаатлар тўқнашуви аралашган ҳолда тузилган битимлар суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилади. Хўш, ҳақиқий деб топилса, оқибати қандай бўлади деган савол туғилади, тўғрими?

Биринчиси, манфаатлар тўқнашуви асосида тузилган битим ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда, ушбу битимни натижасида олинган фойда суд тартибида давлат даромадига ўтказилади. Бундай битимни ижро этиш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни эса манфаатлар тўқнашувига йўл қўйган шахснинг ҳисобидан ундириб олинади.

Иккинчиси, коррупцияга йўл қўйилган ҳолда тузилган битим ҳақиқий эмас деб топилгана, бундай битимни натижасида жисмоний ва юридик шахсларга етказилган зарарнинг ўрни айбдор шахслар томонидан суд тартибида қопланади.

Бу қоидалар ФКнинг 114-моддасида алоҳида қўшимчалар сифатида киритилди. Ушбу ўзгаришлар 2024 йилнинг 6 декабрь кунидан кучга киради.

Хулоса қилиб айтим мумкинки, битим институтини тадқиқ қилиш-битим соҳасидаги қонунчиликни самарали ишлашига ҳамда соҳа амалиётига тадбиқ этилишида муҳим аҳамият касб этади.

